

ЧИГИТ ЭКИШ СЕЯЛКАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Тўхтамурод Набиев, Гулноза Жалилова
Фарғона политехника институти

Аннотация. Мақолада чигит экиш машиналари конструктив таҳлил қилинди. Чигит экиш сеялкаларининг васифалари экиш усуллари авфзаллик ва камчиликлари ўрганилди.

Калит сўзлар: Сеялкалар, дон, маккажўхори, лавлаги, пахта, сабзавот, осма, тиркалма ва ярим осма

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080417>

Кириш

Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалиги экинларининг уруғларини экишда турли хил усуллардан фойдаланилади. Ўзбекистон республикаси шароитида асосий қишлоқ хўжалик маҳсулоти пахта бўлганлигидан, унинг чигити жуда кўп майдонларга экилади. Шунинг учун бизга пахтани аҳамияти муҳимдир.

Пахтанинг ҳосилдорлигини оширишда ва таннархини камайтиришда унинг экиш усуллари катта аҳамиятга эга. Хилма хил экиш усуллари бир томондан пахта ҳосилдорлигига таъсир кўрсатса, иккинчи томондан экилаётган чигит миқдорига жуда катта таъсир кўрсатади.

Метод

Ҳар қандай экиш ва ўтқазилма машиналари вазифасига, экиш усулига ва тракторга агрегатланишига қараб тавсифланади.

Сеялкалар универсал ва махсус турларга бўлинади. Универсал сеялкалар турли хил қишлоқ хўжалик экинлари уруғини экишга мулжалланган. Улар бошоқли, дуккакли, техник ва бошқа экинлар уруғини экиши мумкин.

Махсус сеялкалар уруғлари бир-бирига ўхшаш бир ёки бирнеча экинлар уруғини экишга мулжалланган бўлади.

Сеялкалар вазифасига қараб: дон, маккажўхори, лавлаги, пахта, сабзавот ва бошқа турларга тавсифланади. Улар экиш билан бир пайтнинг узида ўғит солиб кетиши ҳам мумкин.

Экиш усулига қараб: бошоқли экин уруғларини экишга мулжалланган қаторлаб, қисқа қаторлаб, уялаб, пунктирлаб экадиган ва ҳ.к. сеялкаларга бўлинади

Агрегатланишига қараб: осма, тиркалма ва ярим осма турларга бўлинади.

Ишчи қисмларининг жойлаштирилишига қараб:

моноблокли;

модулли;

секцияли турларга бўлинади.

Моноблокли сеялка яхлит рамага, унинг барча ишчи қисмлари урнатилади. Ягона бункер 1 даги уруғ ёки угитларни бир нечта миқдорлагич 2 лар ажратиб олиб, уруғ утказгич 3 орқали экич 4 ларга этказиб беради.

Модулли сеялкаларнинг ягона катта ҳажмли бункери 1 махсус тележкада жойлашади. Бункерда иш унуми юқори булган, аниқ ишлайдиган ягона марказий миқдорлагич 2 бункердан ажратилган уруғларни ҳаво оқими ёрдамида марказий қувур 5 орқали тақсимлагич 6 га этказиб беради. Тақсимлагич 6 дан ҳар бир қаторга экиш учун уруғлар экичларга уруғ утказгич 3 лар орқали узатилади. Экич 4 лар бошқа рамага маълум тартибда урнатилиб, экиш блоги тузилади.

Секцияли сеялкада эса умумий рама 7 га урнатиладиган экиш секцияларидан ташкил топган. Ҳар бир секцияда алоҳида бункер 1, миқдорлагич 2 экич 4 бўлади. Секцияларни

рамада силжитиб, қаторлар орасидаги масофани узгартириш мумкин. Ҳар бир секциядаги миқдорлагични ишлатиш учун таянч гилдираклари ҳаракат узатиш механизмларига эга булиши керак. Секцияли сеялкалар уруғларни доналаб, кенг қаторлаб экиши мумкин.

1-расм. Сеялка ишчи қисмларини жойлаштириш схемаси:

1-бункер; 2-уруғ миқдорлагич ; 3- уруғ ўтказгич; 4-эқкич; 5- қувур; 6-рама.

Мамлакатимизда тукли чигитларни экишда СЧХ-4, СХу-4, СМХ-4 сеялкалари, Туксизлантирилган чигитларни аниқ экишда СМХ-4 ва —Кейс-1200II русумли сеялкалардан фойдаланилади. Уларнинг техник тавсифи 1-жадвалда келтирилган.

СЧХ сеялкаси чигитларни уялаб, доналаб (пунктрлаб) ва қаторлаб экади. У икки турда ишлаб чиқарилади: тукли чигит экадигани СЧХ-4А-1 ва туксиз чигит экадигани СЧХ-4А. СЧХ-4А -1 сеялкаси тукли чигт экишга мулжалланган туртта экиш секциясидан, тшртта уруғларни кумадиган секциядан, рама, таянч гилдираклар, изторгичлардан тузилган(1.1-расм). Сеялкага урнатилган иккита юритиш вали экиш аппарати билан уялаш аппаратиға ҳаракат узатади. Тукли чигит экадиган миқдорлаш аппаратлар шу валдан доимий равишда ҳаракат олади, уялаш аппарати эса, конуссимон тишли редуктор ёрдамида ҳаракатланади.

2-расм. СЧХ-4А-111 русумли чигит сеялкасининг умумий куруниши:

1- миқдорлаш аппарати; 2- экиш секцияси, 3-кўмиш секцияси; 4- рама; 5-ҳаракат узатувчи вал; 6- изторгич

Модулли чигит экиш сеялкаси универсал бўлиб, тукли чигитни намланган ҳолда экиш учун галтаксимон миқдорлагич билан туксизлантирилган ҳамда калибрланган чигитни экиш учун эса дисксимон миқдорлагич билан жиҳозланган. Чигитдан ташқари, маккажухори ва оқ жухори уруғларини текисланган далага ёки олдиндан тайёрланган оддий ва усти текисланган пушталарга доналаб, дона-уялаб, қатор оралиги 60 ёки 90 см қилиб экишга мулжалланган. Дон учун устириладиган маккажухорини 70 см ли қатор оралигига экади

Сеялка уруғ экиш билан биргаликда сугориш жуякларини ҳам олади, қатор ён томонларига угит солади. Экилган уруғлар атрофига гербицид эритмасини пуркайди.

Модулли чигит сеялкаси қатор оралиги 60 см. ли, 4 қаторга экса, ҳар бир эксплуатацион соатига 1, 2 гектар, 90 см. булганда эса 1,8 гектаргача уруғ қадаши мумкин. Шароитга қараб, чигитни 3-8 см. чуқурликда кумиб кетади. Туксизлантирилиб, калибрланган чигитни 60 см қатор оралигида гектарига 160-330 минг дона, 90 см. булганда 111-222 минг дона эка олади. Тукли чигитни намланган ҳолатда экишда эса 60 см. да 250-500 минг дона, 90 см. қатор оралигида эса 166-333 минг дона экиб бериш имкониятига эга. Доналаб экишда, катаклар сони 64 булган диск ишлатилса, ҳар бир метр узунликка 10-30 дона экади. Тукли чигитни эса қаторлаб 15-35 дона экади. Уялаб экишда ҳар бир уяга туксизлантирилган чигитни (24 катакли диск ишлатилса), 2 (1 ёки 3) 1 дона экади.

Модулли чигит сеялкасининг умумий куруниши 1.2-расмда курсатилган. Ҳар бир қатор учун алоҳида секция 1 хизмат қилади

3-расм. SMX-4 модулли сеялканинг умумий ко'риниши:

1- экиш секцияси; 2 ва 6- изтортгичлар; 3- осгич; 4-қулф;5- гидросистема; 18 7- ёруғқайтаргич; 8-назорат тизими;9-ҳаракат юритмаси; 10- брус; 11- тозалагич;12- тўсиқ; 13- таранглаш мосламаси; 14- кардан.

Сеялкага сеялканинг буси 10, тракторга осиш мосламаси 3, экиш секция 1 лар, ҳаракат юритмаси 9, изторткич 2 ва 6 лар, ёруғ қайтаргич 7, гидросистема 5, таранглаш мосламаси 13, карданли узатма 14, тўсиқ 12 лар, тозалагич 11 лар урнатилган.

3-расмда галтаксимон миқдорлагичли экиш секциясининг тузилиши қуйидагилардан: галтаксимон миқдорлагич 8 ва унга ҳаракат берувчи таянч гилдирак 10, ҳаракатни узатувчи карданли вал 7, экич 3 нинг тупроққа ботишини созлагич 2, экилган уруғни кумгич 4, зичловчи гилдиракча 5 лардан иборат бўлиб, улар кундаланг брус 9 га бириктирилган.

**4-расм. Модулли чигит сеялкасининг экиш секцияси (а) ва унинг экичи(б):
1-занжирли узатма; 2- экиш чуқурлигини ростлаш механизми; 3- экич;4-
куракчасимон кўмгис; 5- зичловчи ғилдиракча 6- тўдаловчи аппарат; 7- карлан вал;
8-микдорлагич; 9- кўндаланг брус; 10- таянч ғилдирак.**

Модулли чигит сеялкасининг ғалтаксимон микдорлагичи (4-расм)да кўрсатилган, у куйидагича тузилган бўлиб, уруғ кутиси 3 нинг пастки цилиндрик қисми чўян туб 17 га урнатилган. Тубнинг тагида иккита қуйма қулоқчага вал 16 нинг втулкалари ҳамда ишқаланувчи сиртларини мойлаш учун тавотнитса жойлаштирилган. Бармоқли диск 8 пластмассадан тайёрланган. Дискнинг гардиши билан 22 та бармоқ бир текис жойлашган симметрик бармоқларнинг горизонтал текисликка проекцияси мунтазам трапеция шаклида бўлади

Бармоқларнинг кундаланг кесими ромб шаклида ясалган. Бармоқли диск этакланувчи катта конуссимон шестерня 9 га винтлар билан махкамланган. Диска пружинали пулат чивиқ — тузиткич 4 махкамланган. Чивиқнинг пружинали қисми шплинт 5 ли ук 15 га эркин кийгизилган. Чивиқ ва бармоқли диск биргаликда тузиткич- таъминлагич вазифасини бажаради. Тузиткич-таъминлагич конуссимон шестерня 9 билан бирга аппарат тубининг айланма чизигига қуйилади ва унга махсус уқ 6 билан бириктирилади.

Хулоса

Экишнинг агротехника талаблари Чигит экишда асосан, уни юмшоқ ва нам ерга бир хил чуқурликда экиш, яъни чигитларнинг ўсиши учун энг кулай шароит яратиш талаб этилади. Чигитлар бир хил чуқурликда экилганда майсалар бир вақтда униб, текис ўсади. Чигит экиш чуқурлиги ҳар қайси районнинг ер-иклим шароитига караб аниқланади. Ҳозирги замон сеялкаларида чигитни 3 дан 8 мм гача чуқурликда экиш мумкин. Чигитнинг яхши экилиши сеялкани экиш аппаратининг ишига боғлиқ. Чигитларни уяларга маълум микдорда ташлаб экиш ўсимликлар ўртасида озикланиш майдонини тўғри таксимлашга ва ғўзаларни бир вақтда етиштиришга имкон беради. Чигит уяларга белгиланган микдорда экилмаса, ораларида чала жойлар пайдо бўлади ва қўшпмча экиш зарурати тугилади. Шунингдек чигитлар майдаланиб кетса уядаги майсалар ҳам сийраклашади. Экиш процессида чигитларни бир-биридан нормал ораликда жойлаштириш ҳам муҳимдир. Бунинг учун чигитлар далага шундай таксимланиши керакки, бунда кейинчалик ўсимликларни сифатли парвариш қилиш ва унумли ишлаш мумкин бўлсин. Бунга чигитлар квадрат-уялаб экилганда эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Набиев, Т. С. Кушилов Б.А. Качественные показатели работих органов сеялка и культиватор Фергана 2023
2. Давлетшин, М. М., Набиев, Т. С., & Атнагулов, Д. Т. (2010). Дисковый сошник с барабанным направителем.

3. Набиев, Т. С. (1994). Основы интенсификации механизированных процессов сева и междурядной обработки хлопчатника. Ташкент: РЦНТИ «Узинформагрупп».
4. Набиев, Т. С. (2010). Повышение качества сева и междурядной обработки пропашных культур. *Успехи современного естествознания*, (9), 192-193.
5. Набиев, Т. С. (1997). *Технологические основы повышения качества сева и междурядной обработки хлопчатника* (Doctoral dissertation, Ташкентский ин-т инженеров ирригации и механизации сел. хоз-ва).
6. У. Сотволдиев, А. Абдубаннопов, Г. Жалилова Теоретические основы системы регулирования акселерационного скольжения // *Scientific progress*. 2021. №1.
7. Ғазалой Ғуломжоновна Нишоновна, Гулноза Хабибулла Қизи Жалилова Материал қатламини сақлаш учун сарфланган қувват ҳисоби // *Scientific progress*. 2021. №6.
8. Адил Алимович Ахунбаев, Ғазалой Ғуломжоновна Нишоновна, Гулноза Хабибулла Қизи Жалилова Қуритиш аппаратларида материал қатламини сақлаш учун сарфланган қувват ҳисоби // *Scientific progress*. 2021. №6.
9. Abducodirov N., Oquyulov K. IMPROVEMENT OF DRUM DRYER DESIGN // *Экономика и социум*. 2021. №4-1 (83).
10. Nurzod Shavkatjon Ogli Abduqodirov, Kamoliddin Raxmat Ogli Oqyolov, Gulnoza Xabibulla Qizi Jalilova, Gazaloy Gulomjonovna Nishonova Causes and extinguishing equipment of vibrations occurred by machinery and mechanisms // *Scientific progress*. 2021. №2.
11. Tojiev, R. J. (2019). Drying glass feed stock in drum drier for manufacturing glass products. *Scientific-technical journal*, 22(3), 137-140.
12. Nurzod Shavkatjon O'G'Li Abduqodirov, Kamoliddin Raxmat O'G'Li Oqyo'Lov, Abduqahhor Abdiraxmon O'G'Li Omonov, Qodirali Raxmiddin Ogli Raimjonov Xom paxtani quritish va tozalash uchun regressiya modelini qurish // *Scientific progress*. 2021. №1.
13. Kamoliddin Raxmat O'G'Li Oqyo'Lov, Nurzod Shavkatjon O'G'Li Abduqodirov, Abduhalim Toshpo'Lat O'G'Li Rahmonov, G'Azaloy G'Ulomjonovna Nishonova Mashina va mexanizmlarning ish jarayonida vujudga kelgan vibratsiya sabablari va so'ndirish qurilmalari // *Scientific progress*. 2021. №6.
14. Nurzod Shavkatjon O'G'Li Abduqodirov, Kamoliddin Raxmat O'G'Li Oqyo'Lov, Gulnoza Xabibulla Qizi Jalilova PAXTA XOMASHYOSINI QURITISH VA TOZALASH // *Scientific progress*. 2021. №1.
15. Исмоилжон Ваҳобжон Ўғли Обичаев, Нурзод Шавкатжон Ўғли Абдуқодиров, Камолитдин Раҳмат Ўғли Оқйўлов Котель ва бошқа оловли технологиялар учун нефт шламларни тоза ёқилғи сифатида қўллаш // *Scientific progress*. 2021. №6.
16. Oqyo'Lov, Kamoliddin Raxmat O'G'Li, Abduqodirov, Nurzod Shavkatjon O'G'Li Kartoshka tunganaklarini saralash mashinalarining samaradorlik asoslari // *ORIENSS*. 2021. №10.
17. Mirzakhonov Yunus, Akhtambaev Sobitjon, Abduqodirov Nurzod, Jalilova Gulnoza Research of parameters at the appearance of shearing forces in the compound tension roller of transportation and technological machines // *Universum: технические науки*. 2021. №11-6 (92).
18. Н.Ш.Абдуқодиров, М.Т.Мансуров, С.С.Ахтамбаев Сушка зерна в конвекционных сушилках // *Science and Education*. 2023. №2.
19. Mansurov Muxtorjon Tohirjonovich, Tojiyev Rasul Jumaboyevich, Abduqodirov Nurzod Shavkatjon O'G'Li Qishloq xo'jaligida donlarni barabanli qurutgichda quritish // *Механика и технология*. 2022. №7.
20. Ахтамбаев Ахтамбаев, Жалилова Г.Х., Оқйўлов К.Р., Абдуқодиров Н.Ш. Қуритиш жараёнининг вибрацион кинематикаси // *Экономика и социум*. 2021. №10 (89).
21. Shavkatjon o'g'li, Abduqodirov Nurzod. "OK (2021)." *Main characteristics electric vibrators based on a linear motor with permanent magnets*. *Tadqiqot. uz* 112118.

22. Камолиддин Рахмат Ўғли Оқйўлов, Нурзод Шавкатжон Ўғли Абдуқодиров
Деталларни юзаларини кимёвий-термик ишлаш усули орқали каттиклигини ошириш
муаммолари // Scientific progress. 2021. №8.
23. Sh, A. N., & Mansurov, M. T. Tojiyev RJ Sholi quritish usullari va tahlili-Scientific-
technical journal.-2022. T, 22, 125-132.
24. Мансуров М. Т., Абдуқодиров Н. Ш. Конструктивный анализ барабанной сушилки
//Иновации в сельскохозяйственном машиностроении, энергосберегающие
технологии и повышение эффективности использования ресурсов. – 2022. – С. 165-
168.
25. Абдуқодиров, Н. Ш., & Мансуров, М. Т. (2023). Quritish usuli va qurilmalari tahlili:
quritish usuli va qurilmalari tahlili.
26. Sh, A. N., & Mansurov, M. T. Tojiyev RJ Sholi quritish usullari va tahlili-Scientific-
technical journal.-2022. T, 22, 125-132.
27. Мансуров Мухторжон Тоҳиржонович, Ахунбаев Адил Алимович, Абдуқодиров
Нурзод Шавкатжон Ўғли Барабанли қуритгичда материалнинг бўйлама аралашини
жараёнини тадқиқ қилиш // Механика и технология. 2022. №9.
28. Mansurov Muxtorjon Tohirjonovich, Abduqodirov Nurzod Shavkatjon O'G'Li, Ahtambaev
S Don quritish nazariyasi // Механика и технология. 2023. №11.
29. Mansurov Muxtorjon Tohirjonovich, Abduqodirov Nurzod Shavkatjon O'G'Li, Ahtambaev
S Донларни кокектив қуритгичларда қуритиш // Механика и технология. 2023. №11.